

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 338.487

DOI: 10.5281/zenodo.14912855

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ТУРИЗМА (SF-MST)

ГАЗИЛОВ Магомед Газилович,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор филологических наук, профессор; e-mail: mag.wizard@yandex.ru

ГОРЯЧЕВ Иван Александрович,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Магистрант; e-mail: ivangoryachev94@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются статистические подходы к оценке устойчивости туризма в рамках проекта ЮНВТО SF-MST. Большое внимание уделяется необходимости системного сбора и анализа данных, охватывающих экономические, социальные и экологические сферы человеческой деятельности с целью обеспечения устойчивого развития туристической отрасли в условиях неустойчивой международной геополитической обстановки. Подчеркивается важность стандартизации методов и терминологии на международном уровне, чтобы повысить сопоставимость данных и улучшить управляемость в туристическом секторе. В статье выделяются четыре ключевых аспекта внедрения системы SF-MST, включая широкий охват, использование существующих стандартов, модульный подход и ориентацию на субнациональные уровни. Также представлена классификация туристических регионов по уровню устойчивости, что может способствовать формированию эффективных стратегий развития.

Ключевые слова: устойчивость туризма, статистический анализ, SF-MST, туристическая статистика, стандартизация данных

Для цитирования: Газиллов М.Г., Горячев И.А. О возможностях применения статистической основы для измерения устойчивости туризма (SF-MST). // *Сервис plus*. 2024. Т.18. №4. С.136-143. DOI: 10.5281/zenodo.14912855.

Статья поступила в редакцию: 21.11.2024.

Статья принята к публикации: 28.12.2024.

ON THE POSSIBILITIES OF APPLYING THE STATISTICAL FRAMEWORK FOR MEASURING TOURISM SUSTAINABILITY (SF-MST)

Magomed G. GAZILOV,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Dr.Sc.) in Philology, Professor; e-mail: mag.wizard@yandex.ru

Ivan A. GORYACHEV,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Master student; e-mail: ivangoryachev94@gmail.com

Abstract. The article discusses statistical approaches to assessing the sustainability of tourism within the framework of the UNWTO SF-MST project. Much attention is paid to the need for systematic collection and analysis of data covering the economic, social and environmental spheres of human activity in order to ensure the sustainable development of the tourism industry. The importance of standardization of methods and terminology at the international level is emphasized in order to increase the comparability of data and improve manageability in the tourism sector. The article highlights four key aspects of the implementation of the SF-MST system, including broad coverage, use of existing standards, a modular approach and orientation to subnational levels. The classification of tourist regions according to the level of sustainability is also presented, which can contribute to the formation of effective development strategies.

Keywords: tourism sustainability, statistical analysis, SF-MST, tourism statistics, data standardization

For citation: Gazilov, M.G., Goryachev, I.A. (2024). On the possibilities of applying the statistical framework for measuring tourism sustainability (SF-MST). *Service plus*, 18(4), 136-143. DOI: 10.5281/zenodo.14912855. (In Russ.).

Submitted: 2024/11/21.

Accepted: 2024/12/28.

Туризм – одна из наиболее динамично развивающихся сфер экономики. Он оказывает существенное влияние на социальную, экономическую и экологическую сферы. С ростом значимости туризма для мировой экономики возникает необходимость в детальном и точном статистическом анализе, который бы не только охватывал все аспекты деятельности, но и способствовал принятию осмысленных управленческих решений. Устойчивое развитие туризма, в свою очередь, требует регулярного мониторинга и анализа его влияния, что возможно только при наличии качественных статистических данных [6, с.39].

Ведение статистики в туризме основано на принципах системности, достоверности и сопоставимости данных. Основной целью статистического анализа в туризме является создание системы сбора и интерпретации данных. Такая система должна улучшить управляемость и понимание взаимосвязей туристического сектора и других сфер человеческой деятельности [1 с.17]. Например, экономический вклад туризма зависит от спроса и предложения, которые формируются активностью туристов. Социальный же вклад зависит от качества условий труда работников туристских предприятий и влияния туризма на жизнь местных сообществ. Многообразие сфер, с которыми связана туристическая отрасль, порождает то, что доступность и актуальность данных остаются ключевыми проблемами, ограничивающими точность и полезность аналитических выводов.

Туризм, как известно, представляет собой сложное явление, обусловленное множеством разнообразных процессов, обладающих значительной степенью самостоятельности и свободных от прямого человеческого воздействия. В рамках проекта по статистической оценке устойчивости туризма (SF-MST) акцентируется важность системного сбора статистических данных о данных процессах для повышения управляемости и обеспечения устойчивого роста туристической сферы.

Задача статистического анализа в данном случае заключается в создании системы, основанной на сборе информации о различных экономических, социальных и экологических явлениях и процессах, а также их взаимосвязях. Считается, что

такой метод статистического измерения улучшает аналитические данные и прогнозы в области туризма, что, в свою очередь, содействует стабильному развитию отрасли.

С экономической точки зрения спрос в туризме формируется действиями туристов и их покупательной активностью, что влияет на структуру туристического рынка. Туристское предложение, в свою очередь, включает производственные процессы, нацеленные на обслуживание гостей.

Данные о туристическом спросе позволяют определить основные характеристики и предпочтения туристов, их расходы, направления поездок и длительность пребывания. В то же время анализ туристического предложения помогает оценить возможности инфраструктуры, доступность гостиничных номеров, ресторанных услуг и транспортных средств, а также изучить качество предоставляемых услуг. Эти данные не только способствуют повышению эффективности туристического управления, но и позволяют адаптировать предложения к текущим потребностям туристов.

Принципы и методы статистического анализа туризма также охватывают вопросы влияния туризма на экономику. Например, показатели, такие как валовая добавленная стоимость в сфере туризма, вклад туризма в ВВП страны и занятость в туристическом секторе, позволяют понять значимость отрасли для экономики страны. Эти данные способствуют формированию экономической политики, направленной на поддержку и развитие туристической деятельности [5, с.14].

Социальные аспекты туризма охватывают такие показатели, как уровень занятости, качество жизни местного населения и культурное влияние туризма на принимающие сообщества. Туризм может способствовать экономическому росту регионов, создавать рабочие места и способствовать культурному обмену. Однако он также может вызывать социальное напряжение, если превышает возможности местной инфраструктуры или нарушает традиционный уклад жизни местных сообществ. Поэтому важно учитывать социальные аспекты и внедрять статистические подходы, направленные на измерение и минимизацию возможного негативного воздействия туризма.

Экологический аспект статистики в туризме приобретает все большее значение в связи с нарастающими экологическими проблемами и изменением климата. Анализ влияния туризма на окружающую среду включает в себя оценку углеродного следа, нагрузку на экосистемы и управление отходами. Современные статистические подходы позволяют получить данные, необходимые для разработки экологически устойчивых туристических стратегий, которые минимизируют отрицательное воздействие на природу.

Однако оценить влияние туризма на перечисленные аспекты можно лишь, имея достоверные данные. Их качество зависит от доступности и актуальности. Даже самые точные данные не принесут пользы, если они недоступны или устарели, поэтому необходимо обеспечить регулярное обновление и доступность информации.

Международная стандартизация данных и унификация методов сбора статистики являются важными принципами для обеспечения сопоставимости данных между разными странами. Проблема сопоставимости данных остается одной из наиболее актуальных в международной статистике туризма, поскольку различные страны используют свои системы сбора информации, что затрудняет проведение сравнительного анализа. Унификация методов и терминологии способствует выработке глобальных стратегий и взаимодействию стран в сфере устойчивого развития туризма [2, с. 53; 3, с. 8].

На международном уровне основной проблемой становится различие в методах сбора данных о туристах, что затрудняет сравнение и анализ. Необходимо стандартизация туристической статистики для большинства участников данной сферы. В тексте проекта SF-MST сказано: «одна и та же экономическая деятельность, предоставляющая одни и те же товары и услуги, может считаться туризмом или нет в зависимости от статуса потребителя, т.е. является ли он посетителем или нет. Это делает концепцию "посетитель" центральной для понимания того, классифицируется ли экономическая деятельность как туризм» [5, с.12]. Отсюда проистекают несостыковки

в стандартизации терминологии, которую используют различные страны и организации.

В проекте SF-MST подчеркивается, что статус потребителя определяет, считается ли совершаемая им деятельность туристической [10, с.21; 7, с.136]. Это приводит к несоответствиям в терминологии, что можно проиллюстрировать с помощью российского законодательства. Например, в Федеральном законе №132 "Об основах туристской деятельности" термин "посетитель" делится на "экскурсант" и "турист", что создает путаницу в определениях¹.

В то же время Росстат использует международные определения в ведении статистики. Например, в «Методике оценки туристского потока» посетитель определен как физическое лицо, совершающее поездку в какое-либо основное место назначения, находящееся за пределами его основной среды, на срок менее года с любой главной целью (деловая поездка, отдых или иная личная цель), без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания². И в то же время в другом документе, а именно в статистике "Об утверждении Официальной статистической методологии расчета показателей "Валовая добавленная стоимость туристской индустрии экономики субъекта Российской Федерации" и "Доля валовой добавленной стоимости туристской индустрии в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации" понятие посетитель представлено как лицо, которое путешествует (на определенных условиях) в целях проведения отпуска, досуга и отдыха, в деловых целях, для лечения, учебы или иных целях.

Единообразие методов и терминов необходимо для функционирования предложенной системы. Однако вопросы о том, какая методика сбора и подсчета данных, какими понятиями следует оперировать и как их определять, являются дискуссионными. Например, временной отрезок нахождения туриста-посетителя на территории страны-места временного пребывания во многом зависит от миграционного законодательства. В то

¹ Федеральный Закон Российской Федерации "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 24.11.1996 № 132 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. - 2024 г. - с изм. и допол. в ред. от 14.10.2024.

² Приказ Федеральной службы государственной статистики "Об утверждении методики оценки туристского потока" от 26.02.2021 № 109 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. - 2022 г. - с изм. и допол. в ред. от 01.03.2022.

же время не всем участникам туристской деятельности доступны наиболее современные и технологичные методы ведения статистики и подсчета данных. Это проявляется как на глобальном, так и на местных уровнях.

Современные подходы к статистическому анализу требуют работы с технологией Big Data. Для должного качества предоставления данных необходимо обладать достаточными мощностями для обработки и анализа огромных объемов данных. Это требует больших вычислительных ресурсов. Необходимо иметь доступ к мощным серверам, высокоскоростным сетям, специализированному программному обеспечению и специалистам, способным работать с такими объемами данных.

Данные, полученные с помощью Big Data, позволяют исследовать поведенческие аспекты туризма, прогнозировать спрос и оптимизировать управление ресурсами. Например, на основе данных из социальных сетей, мобильных приложений и GPS можно отслеживать маршруты туристов, их предпочтения и временные паттерны посещений. Такой подход предоставляет аналитические возможности, ранее недоступные в традиционной статистике, и способствует более гибкому и точному планированию.

Проблемой сбора данных по стандартам SF-MST также может стать несогласие некоторых стран с проведением работы в данном направлении на собственных территориях. Для создания полной картины экологического аспекта необходимо предоставление данных как минимум из нескольких близлежащих стран. При согласии страны на проведение подобных работ это может быть осложнено затратами, которые страна не сможет оплатить, или же отсутствием необходимых технологических возможностей по работе с массивом больших данных. Соответственно, данные аспекты могут усложнить формирование единой картины устойчивости туризма в экологической сфере.

В самом проекте статистической основы измерения устойчивости туризма (SF-MST) для начала обсуждения внедрения данной системы выделено 4 фактора:

1) диапазон требований к данным, касающимся устойчивости туризма, широк, и, следовательно, уместно, чтобы SF-MST также имел широкий охват. Такой широкий охват направлен на обеспечение того, чтобы набор статистических данных о туризме, разрабатываемый страной, отвечал соответствующим информационным требованиям, и на уменьшение проблем, возникающих при сборе и организации специальных данных;

2) хотя разработка статистики туризма по некоторым из этих тем менее развита, для многих тем существуют действующие статистические стандарты и методы, которые указывают на то, что внедрение SF-MST начинается не с нулевой базы. Статистикам туризма настоятельно рекомендуется начинать с тех данных, которыми они располагают в настоящее время, и отталкиваться от них. Кроме того, техническую поддержку и экспертные знания для составления данных можно найти во многих различных организациях, в том числе для данных на субнациональном уровне и уровне назначения, а также для факторов, которые обычно не подвержены статистическому измерению. В этом отношении следует рассмотреть SF-MST как общую точку для обмена данными, знаниями и опытом;

3) нет никаких ожиданий, что система SF-MST будет в полной мере внедрена уже сейчас или что ее преимущества могут быть получены только в случае применения ее в полном объеме. Как и многие другие статистические стандарты, включая TSA: RMF, внедрение должно осуществляться модульным, гибким способом, ориентированным на рыночные механизмы. То есть специалистам по статистике туризма следует стремиться определить те расчеты и статистические таблицы SF-MST, которые наиболее актуальны в их контексте, и сосредоточиться на их внедрении в первую очередь, а со временем рассмотреть возможность расширения первоначального набора инструментов и методов;

4) разумно было бы начать внедрение на субнациональном уровне, признавая, что принципы измерения, описанные в SF-MST, применимы на всех пространственных масштабах. Таким образом, разработка общенациональных

наборов данных может неуклонно продвигаться вперед за счет постоянного расширения охвата субнациональных районов. В то же время не все данные будут актуальны во всех масштабах, и планирование внедрения SF-MST должно обеспечивать надлежащую расстановку приоритетов при внедрении, учитывающую требования в различных ситуациях [10, с.13].

В целом, можно сказать, что предложенная статистическая основа измерения устойчивости туризма базируется на современных веяниях и тенденциях в сфере статистического анализа. Многие предложения действительно могут поспособствовать развитию устойчивого туризма, помочь выявить неочевидные причины проблем туристской отрасли и позволить понять, какой эффект на различные сектора экономики и сферы жизни она оказывает. Однако для полного понимания механизма работы данной системы необходимо больше пояснений по поводу ее интеграции.

Важно найти наиболее объективный подход для подсчета каждого параметра и строго его придерживаться. При формировании общей картины в конкретной области каждая из сторон, формирующих данные, должна руководствоваться целесообразностью в различных ситуациях с последующим добавлением или удалением некоторых из заявленных пунктов. В таком случае на выходе каждая страна получит статистику по заявленной тематике с результатами, посчитанными разными методами.

Представленные в документе источники данных для измерения на муниципальном или местном уровнях могут иметь значение при формировании статистики, однако часть из них потребует значительных финансовых вложений и современного оборудования.

Специалистам в сфере туристской статистики рекомендуется начинать с тех данных, которыми они располагают в настоящее время, и отталкиваться от них. Однако имеющиеся на текущий момент данные могут значительно отличаться по содержанию от заявленных рекомендаций или быть недостоверными, поэтому перед полномасштабным запуском деятельности по сбору статистики требуется тщательный анализ уже имеющейся информации.

Полученные по предлагаемым методикам данные могут быть использованы при реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и способствовать дальнейшему международному сотрудничеству в сфере туризма. Оказанная поддержка ЮНВТО поможет значительно продвинуть национальные методы сбора данных в туристической сфере.

В программе плана статистической основы измерения устойчивости туризма говорится, что основной задачей системы является предоставление полного набора данных, чтобы лица, принимающие решения, и другие заинтересованные стороны могли проводить свои собственные оценки устойчивости туризма. SF-MST не устанавливает "единую" меру устойчивого туризма и не устанавливает правила, по которым конкретный контекст должен считаться устойчивым. Установление таких пороговых значений и предпочтений не является подходящей статистической задачей. Оценка концепции устойчивости является одним из типов системных оценок, и SF-MST ограничивается предоставлением базового описания туризма. Она не проводит оценку устойчивости, жизнестойкости или несущей способности самостоятельно.

Представленное в программе утверждение подразумевает, что собранные данные необходимо применять особым образом в зависимости от фактического состояния отрасли туризма в регионе. Один и тот же показатель в зависимости от контекста может носить как положительный, так и отрицательный характер, даже если этот показатель имеет одинаковую тенденцию. Например, устойчивый рост турпотока в большинстве ситуаций говорит о положительном состоянии развития дестинации, однако в случае с регионами, где существует явная проблема овертуризма, этот показатель будет являться маркером данной проблемы.

Эффективность работы системы определяется результатом, которого она позволяет достичь. Собранные данные, какими бы точными и актуальными они ни были, сами по себе не имеют ценности. Их значимость определяется их применением. В связи с многообразием туристских регионов установление единой, одинаковой для всех них меры устойчивости туризма действительно невозможно. Однако для достижения эффективности

работы со статистикой требуется системный подход. Все регионы уникальны в своей сути, но проработка стратегий развития нуждается в систематизации. Ее можно достичь путем классификации регионов, основанной на подходах SF-MST.

Общая классификация может выглядеть следующим образом:

1. *Регионы с высоким уровнем устойчивости.*

К этому типу должны относиться регионы, в которых качество услуг туризма и комфорт пребывания в полной мере удовлетворяют запросы туристов и индустрии, в то же время минимизировано отрицательное влияние отрасли на социально-экономическое и экологическое благополучие [4, с.36; 8, с.113].

2. *Регионы со средним уровнем устойчивости.*

В данную категорию могут попадать разнообразные регионы по целому ряду обстоятельств. Например, это те, которые имеют высокий, но не полностью реализованный потенциал, или регионы, которые имеют проблемы с удовлетворением спроса со стороны туристов.

3. *Регионы с низким уровнем устойчивости.*

В данный раздел попадают регионы, которые имеют серьезные проблемы с реализацией своего потенциала по ряду причин. Или регионы, в которых существует проблема овертуризма, которая наносит серьезный ущерб инфраструктуре и окружающей среде, традиционному укладу местных жителей, вызывая у них чувство «ресентимента» по отношению к приезжим, резко отрицательно сказывается на опыте самих туристов [9, с.612].

4. *Регионы с низким уровнем туристического потенциала.*

В этой категории представлены регионы, стратегия развития которых не предполагает серьезного вклада туризма в экономику. Они ориентированы на другие отрасли, например, промышленность и не заинтересованы в преумножении турпотока. Сюда же можно отнести регионы, местная культура в которых противится развитию туризма по различным причинам. Для наибольшей наглядности регионы необходимо классифицировать в

зависимости от тех видов туризма, которые в них развиты.

Ключевым параметром, по которому можно определить, насколько тот или иной регион является устойчивым, мог бы стать коэффициент наполненности дестинации – соотношение фактического турпотока и емкости туристской территории. При расчете количества туристов, которое регион на данный момент в принципе способен принять, нужно учитывать целый ряд параметров. Предельная наполняемость может высчитываться на основе аспектов, представленных в SF-MST. Социальные, экономические и эколого-территориальные факторы напрямую и косвенно влияют на емкость туристской территории.

Необходимо отметить, что параметры могут быть как статичными, так и изменяемыми. Например, площадь региона так или иначе ограничена, в то же время общий номерной фонд всех средств размещения подвержен изменчивости. Соответственно, факторы можно разделить на гибкие и жесткие.

Параметры, очевидно, оказывают разное влияние и имеют разную значимость. Соответственно, необходимо разработать систему весов для этих параметров и выделить ключевые. Предельная емкость туристской территории должна определяться значением наименьшего ключевого жесткого параметра. Фактически коэффициент наполненности дестинации должен представлять соотношение текущего турпотока к минимальному значению ключевого параметра. Остальные факторы должны показывать, какие тенденции существуют в развитии туризма в регионе на текущий момент.

В заключение можно отметить, что статистика в туризме играет ключевую роль в обеспечении устойчивости и эффективности отрасли, способной адаптироваться к современным вызовам и потребностям. Тщательно собранные и систематизированные данные позволяют оценить вклад туризма в чрезвычайные ситуации, проанализировать его социальное воздействие и экологическую ситуацию.

Принципы системности, достоверности и международной прозрачности данных составляют основу для создания комплексных подходов к управлению туризмом, что приводит к государственным

органам и бизнесу, разрабатывающим стратегические планы на основе объективной информации. Современные технологии, такие как большие данные, расширяют возможности анализа и повышают точность прогнозирования, что особенно важно.

Таким образом, такая статистика становится важной для принятия управленческих решений, направленных на обеспечение роста туризма, улучшение качества жизни местного населения и минимизацию экологических рисков.

Список источников

1. Александрова А.Ю. Статистика туризма: учебное пособие. – Москва, – 2014. – 449 с.
2. Буценко И.Н., Гафарова К.Э. Статистика международного туризма // Экономика и бизнес: теория и практика. – Москва, – 2024. – С. 52-55.
3. Вержущая Г.М. Статистические наблюдения как основа развития сферы туристских услуг в стратегической перспективе: автореф. ...дис.кан. наук. – Москва, – 2022. – 24 с.
4. Газилов М.Г. К вопросу о развитии регионального туризма в России (на примере трех культурно-туристических центров Дагестана) // Сервис plus, – 2024. – Т.18 № 2. – С. 34-40.
5. Игнатенко М.Н., Прудникова Н.Г., Маслова О.М. Особенности статистической информации в сфере туризма // Наука и туризм: стратегии взаимодействия. – 2020. – С. 14-19.
6. Морозов М.А., Статистические исследования туристского рынка: учебник / М. А. Морозов, М. М. Морозов. – Москва: КноРус, 2022. –193 с.
7. Besanko D., Danove D. Shanley M. Shaefer S. Economics of Strategy., John Wiley & Sons; N.Y., – 2006. – 632 p.
8. Gozalova, M.R., Gazilov, M.G. The Tourist image of Russia in Europe// Turismo-Estudos E Practicas, (UERN), Cadermo Suplementar (ISSN 2316-1493-Brazil-Wos), – 2020. – №3. – p. 110–118.
9. Makarova A., Gazilov M., Gozalova M. The issue of unity and diversity of linguistic worldview (on the basic of comparative research of idiomatic phrases of French and Russian languages) // SGEM. – 2018. – V. 5. – p. 617-624.
10. Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism (SF-MST): Final Draft // United Nations: Department of Economic and Social Affairs Statistics URL: https://unstats.un.org/UNSDWebsite/statcom/session_55/documents/BG-4a-SF-MST-E.pdf (дата обращения: 02.10.2024).

References

1. Alexandrova, A.Y. (2014). *Statistika turizma [Tourism statistics]*. Moscow. (In Russ.).
2. Bucenko, I.N., Gafarova, K.E. (2024). *Statistika mezhdunarodnogo turizma [International tourism statistics]*. In: *Ekonomika i biznes: teoriya i praktika [Economics and Business: theory and practice]*. Moscow, 52-55. (In Russ.).
3. Verzhutskaya, G.M. (2022). *Statisticheskie nablyudeniya kak osnova razvitiya sfery` turistskix uslug v strategicheskoy perspektive [Statistical observations as a basis for the development of the sphere of tourist services in a strategic perspective]*: candidate of science thesis abstract. Moscow, 24. (In Russ.).
4. Gazilov, M.G. (2024). *K voprosu o razvitii regional'nogo turizma v Rossii (na primere trekh kul'turno-turisticheskikh centrov Dagestana) [On the development of regional tourism in Russia (on the example of three cultural and tourist centers of Dagestan)]*. *Service plus*, 18 (2), 34-40. (In Russ.).
5. Ignatenko, M.N., Prudnikova, N.G., & Maslova, O.M. (2020). *Osobennosti statisticheskoy informacii v sfere turizma [Features of statistical information in the field of tourism]*. In: *Nauka i turizm: strategii vzaimodejstviya [Science and tourism: strategies of interaction]*, 14-19. (In Russ.).
6. Morozov, M.A., Morozov, M.M. (2022). *Statisticheskie issledovaniya turistskogo rynka [Statistical studies of the tourist market]*: textbook. Moscow: KnoRus, 193. (In Russ.).
7. Besanko, D., Danove, D., Shanley, M., & Shaefer, S. (2006). *Economics of Strategy*. New York: John Wiley & Sons.
8. Gozalova, M.R., Gazilov, M.G. (2020). The Tourist image of Russia in Europe. *Turismo-Estudos E Practicas, (UERN), Cadermo Suplementar*, 3, 110-118. ISSN 2316-1493-Brazil-Wos
9. Makarova, A., Gazilov, M., Gozalova, M. (2018). The issue of unity and diversity of linguistic worldview (on the basic of comparative research of idiomatic phrases of French and Russian languages). *SGEM*, 5, 617-624.
10. *Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism (SF-MST): Final Draft*. United Nations: Department of Economic and Social Affairs Statistics. URL: https://unstats.un.org/UNSDWebsite/statcom/session_55/documents/BG-4a-SF-MST-E.pdf. (Accessed on October 02, 2024).